

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18214710>

MILLIY QADRIYATLAR ASOSIDA YOSHLARDA AXLOQIY TARBIYANI KUCHAYTIRISH

Olimova Gulnoza

Buxoro viloyati Qorako‘l tuman 1-son texnikumi tarbiya fani o‘qituvchisi

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada milliy qadriyatlarning yoshlarda axloqiy tarbiyani shakllantirishdagi o‘rni va ahamiyati tahlil qilinadi. Globallashuv jarayonida yoshlar ongida ma’naviy bo‘shliq yuzaga kelishining oldini olishda milliy an’ana, urf-odat va qadriyatlarni ta’lim- tarbiya tizimiga samarali integratsiya qilish masalalari yoritilgan. Shuningdek, oilaning, ta’lim muassasalarining va jamiyatning bu boradagi vazifalari ilmiy- nazariy jihatdan asoslab beriladi.

Kalit so‘zlar. *Milliy qadriyatlar, axloqiy tarbiya, yoshlar, ma’naviyat, ta’lim, oila, jamiyat.*

ABSTRACT

This article analyzes the role and importance of national values in the formation of moral education in young people. The issues of effective integration of national traditions, customs and values into the education system in order to prevent the emergence of a spiritual void in the minds of young people in the process of globalization are highlighted. The tasks of the family, educational institutions and society in this regard are also scientifically and theoretically substantiated.

Keywords. *National values, moral education, youth, spirituality, education family, society.*

Jamiyat taraqqiyotida tarbiyaning o‘rni beqiyos. Insonni tarbiyalash, uni bilim olishga, mehnat qilishga undash va uning xulq-atvorini bosqichma- bosqich malakaga

aylantirish va asosiy kompetensiyalarni shakllantirish zarur. Bugungi kunda ta'limning zamonaviy modeli jamiyatda erkin fikrlovchi shaxsni shakllantirishga olib kelmoqda. u real maqsad va irodaga ega insonlarni tarbiyalash imkonini beradi. Ta'lim va kadrlar tayyorlash zamon talablari asosida muttasil rivojlanib, yangilanib bormoqda. Uzluksiz ta'lim sharoitida ijtimoiy hayotning barcha jabhalarida o'zini namoyon qila oladigan malakali mutaxassislarni tayyorlash ustuvor vazifa hisoblanadi.

Bugungi globallashuv sharoitida yosh avlod tarbiyasi masalasi har qachongidan ham dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Turli axborot oqimlari, ommaviy madaniyat ta'siri ostida yoshlarning axloqiy qarashlari va qadriyatlar tizimida sezilarli o'zgarishlar yuz bermoqda. Shu sababli milliy qadriyatlar asosida yoshlarda axloqiy tarbiyani kuchaytirish jamiyatning ustuvor vazifalaridan biri hisoblanadi. Milliy qadriyatlar xalqning ko'p asrlik tarixiy tajribasi, ma'naviy merosi va axloqiy mezonlarini o'zida mujassam etadi. Raspublikamizda amalga oshirilayotgan ulkan bunyodkorlik ishlari, inshootlar, mamlakatimiz iqtisodiy qudrati oshib borishi natijasida jamiyat ijtimoiy sohasi, xalq ta'limida ham tub islohotlar ro'y bermoqda.

Respublika Prezidenti va hukumatining ta'limni rivojlantirish, yosh avlodga jahon andozalariga mos bilim, iqtidor va ko'nikmalar berish, ularni ona vatanga, milliy istiqlol g'oyalariga sadoqat ruhida tarbiyalash borasida ko'rsatilgan doimiy g'amxo'rlik tufayli ta'lim – tarbiya ishlarining bugungi qiyofasi tubdan o'zgardi.

Shaxs dunyoqarashining shakllanishida ma'naviy axloqiy tarbiya ham muhim o'ringa ega bo'lib, uni samarali tashkil etish yoshlarda ma'naviy-axloqiy ongni shakllantirishga yordam beradi. Axloqiy tarbiya muayyan jamiyat tomonidan tan olingan va rioya qilinishi zarur bo'lgan xulq-atvor qoidalari, mezonlarini o'quvchilar ongiga singdirish, ularda axloqiy ong, axloqiy faoliyat ko'nikmalari hamda axloqiy madaniyatni shakllantirishga yo'naltirilgan pedagogic jarayon bo'lib, ijtimoiy tarbiyaning muhim tarkibiy qismlaridan biri sanaladi.

Milliy qadriyatlar deganda xalqning urf-odatlarini, an'analari, marosimlari, til, din, madaniyat va ma'naviy merosi tushuniladi. Axloqiy tarbiya esa shaxsda halollik, vatanparvarlik, mehnatsevarlik, insonparvarlik, kattalarga hurmat va kichiklarga mehr

kabi fazilatlarni shakllantirishga qaratilgan uzluksiz jarayondir. Milliy qadriyatlar axloqiy tarbiyaning tabiiy va mustahkam Manbai bo'lib, ular orqali yoshlar o'z xalqining kimligi, tarixiy ildizlari va ma'naviy mas'uliyatini anglay boshlaydi. Ayniqsa o'zbek xalqiga mos bo'lgan mehmondo'stlik, kattaga hurmat, oilaparvarlik kabi fazilatlar yoshlar axloqining asosiy mezonlari sifatida namoyon bo'ladi,

Oila- axloqiy tarbiyaning birlamchi va eng muhim muhitidir. Farzand dastlabki axloqiy tushunchalarni, xulq-atvor me'yorlarini aynan oilada egallaydi. Ota-onaning shaxsiy namunasi, oiladagi muhit, milliy an'analarga amal qilish darajasi yoshlar axloqiy kamolotiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Milliy qadriyatlar asosida tarbiya topgan yoshlar odatda jamiyatda o'z o'rnini topa oladigan, mas'uliyatli va ma'naviy yetuk shaxslar voyaga yetadi. Shu bois oilalarda milliy bayramlar, urf-odatlar va qadriyatlarni yosh avlod onggiga singdirish muhim ahamiyatga ega. Ta'lim muassasalari yoshlarda axloqiy tarbiyani tizimli ravishda shakllantirishda muhim ijtimoiy isntitut hisoblanadi. O'quv dasturlariga milliy qadriyatlar, buyuk ajdodlarimizning ma'naviy merosi, xalq og'zaki ijodi namunalarini kiritish yoshlarning axloqiy onggini boyitadi. Shuningdek darsdan tashqari tarbiyaviy tadbirlar, ma'naviy ma'rifiy uchrashuvlar, milliy bayram va an'analarni nishonlash orqali yoshlarning milliy o'zlikni anglash hissi kuchayadi. Bu esa ularning axloqiy barqarorligini ta'minlashga xizmat qiladi. Qadriyatlar sifatida ma'naviy, balki moddiy omillar ham e'tirof etiladi. Qadriyatlar o'zining mohiyatiga ko'ra bir necha turga bo'linadi, jumladan inson va uning hayoti eng oliy qadriyat hisoblanadi. Inson yo'q joyda biror narsaning qadr-qimmatini haqida so'zlash bemanilikdir. Shuning uchun ham inson qadr-qimmatini e'zozlash, uning turmushini yaxshilash, bilimi va madaniy saviyasini rivojlantirish, sog'ligini saqlash, hayotini himoya qilish davlatimiz siyosatining asosiy yo'nalishini tashkil qiladi. Jamiyatimizda yuz berayotgan tub o'zgarishlarning, islohotlarning barchasi kishilarning boy, to'q, go'zal bo'lishi, inson o'zini chinakam erkin his etishi, o'z mehnati natijasining, o'z taqdirining, o'z mamlakatining egasi bo'lishini ta'minlashga qaratilgandir.

Milliy tarbiyamizning yana bir istiqbolli qirrasini kattalar o'g'itiga quloq solishdir. Bularni e'tiborga olgan holda biz o'z izlanishlarimizda milliy qadriyatlarning ta'lim-tarbiyada tutgan o'rningi alohida ko'rsatilishi va uning bugungi kundagi ahamiyatini yoritishni maqsad qilib oldik. Shu kunga qadar milliy qadriyatlar yo'nalishida ko'plab olimlar ish olib borganlar va bu bugungi kunda ham shu mavzuni yoritib kelmoqdalar. Bularning ilmiy tahlili "Bugungi kunga qadar milliy qadriyatlar mavzusida olimlarimiz tomonidan salmoqli ishlar amalga oshirilgan" degan xulosani chiqarishga asos bo'ldi. Inson butun umri davomida o'zgarib boradi. U ham ijtimoiy ham psixik jihatdan kamolga yetadi, bunda bolaga berilayotgan tarbiya maqsadga muvofiq bo'lsa, u jamiyat a'zosi sifatida kamol topib, murakkab, ijtimoiy munosabatlar tizimida o'ziga munosib o'rin egallaydi. Chunki rivojlanish tarbiya ta'siri ostida boradi. Shunday ekan milliy qadriyatlar asosida yoshlarda axloqiy tarbiyani kuchaytirish jamiyat taraqqiyoti uchun muhim omil hisoblanadi. Oila, ta'lim muassasalari va jamiyatning hamkorligi asosida olib borilgan tarbiyaviy ishlar yosh avlodning ma'naviy yetuk, axloqan barkamol bo'lib shakllanishiga zamin yaratadi. Milliy qadriyatlarni asrab-avaylash va ularni yoshlar ongiga singdirish orqali sog'lom va mustahkam fuqarolik jamiyatini barpo etish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Sh.M. Mirziyoyev. "Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan birga quramiz". T. "O'zbekiston" 2017y.
2. Sh.M.Mirziyoyev. "Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga o'tamiz". T. "O'zbekiston" 2017y.
3. Xasanboyeva O va boshqalar. "Oila o'qituvchiligi". T. :Aloqachi 2007.
4. Musurmonova O. "O'qituvchilarning ma'naviy madaniyatini shakllantirish". T.: Fan,1993.
5. Karimova O. "Oila huquqi asoslari". T.:2003.
6. Hasanboyeva O. "Tarbiyaviy ishlarni tashkil etish metodikasi". T.: "O'qituvchi" 1993y.